

Raqamli iqtisodiyotda transchegaraviy ma'lumotlar oqimi, ularni nazorat qilish va maxfiylikni saqlash

Mirodilova Dilnoza Mirpo'lat qizi

TDIU, 3-bosqich talabasi

dmirodilova2@gmail.com

Annotatsiya. Ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotni to'g'ri tartibga solish va boshqarish, bu odamlar va sayyoramiz manfaati uchun ishlashi uchun yanada dolzarbdir. Pandemiya mamlakatlar ichida va mamlakatlar o'rtasida qolgan ulkan raqamli tafovutlar bilan bog'liq rivojlanishning orqada qolganligini ko'rsatdi. Va ma'lumotlarning ahamiyati oshgani sayin, ma'lumotlar bilan bog'liq bo'linish an'anaviy, ulanish bilan bog'liq, raqamli bo'linishga qo'shiladi.

Kalit so'zlar. Raqamlashtirish, ma'lumotlarga asoslangan iqtisodiyot, transchegaraviy ma'lumotlar, ma'lumotlar oqimi, ma'lumotlar boshqaruvi.

Raqamlashtirishning jadal kengayishi hayotning barcha jabhalariga, jumladan, odamlarning o'zaro munosabati, ishlashi, xarid qilish va xizmatlarni olish usullari, shuningdek, qiymat yaratish va almashish usullariga ta'sir ko'rsatadi. Bu jahon iqtisodiyotida ma'lumotlar va ma'lumotlar oqimining, shu jumladan chegaralar bo'ylab ortib borayotgan ahamiyatini ochib berdi. Ma'lumotlar qiymat yaratish va qo'lga kiritish mumkin bo'lgan asosiy iqtisodiy resursga aylandi va ular rivojlanish istiqbollari turli yo'llar bilan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotning kirib kelishi va rivojlanish bosqichlari haqida.

Shunday qilib, ma'lumotlar Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda asosiy rol o'ynashi mumkin. Ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyot sezilarli foyda keltirsa-da, u katta muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun uni rivojlanishga olib keladigan yo'llar bilan shakllantirish siyosatchilarga bog'liq (UNCTAD, 2019a). Ammo siyosatchilar noaniq va tez rivojlanayotgan kontekstda, ko'plab noma'lum narsalarga duchor bo'lgan texnologik taraqqiyot tezligiga moslashish uchun kurashmoqda. Bunga COVID-19 pandemiyasi qo'shildi, bu raqamlashtirish tendentsiyalarining sezilarli darajada tezlashishiga olib keldi, chunki tobora ko'proq odamlar o'z faoliyatini davom ettirish va pandemiya oqibatlarini yengish uchun Internetga tayanishmoqda. Binobarin, ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotni to'g'ri tartibga solish va boshqarish, bu odamlar va sayyoramiz manfaati uchun ishlashi uchun yanada dolzarbdir. Pandemiya mamlakatlar ichida va mamlakatlar o'rtasida qolgan ulkan raqamli tafovutlar bilan bog'liq rivojlanishning orqada qolganligini ko'rsatdi. Va ma'lumotlarning ahamiyati oshgani sayin,

ma'lumotlar bilan bog'liq bo'linish an'anaviy, ulanish bilan bog'liq, raqamli bo'linishga qo'shiladi. Ma'lumotni raqamli razvedka va biznes imkoniyatlariga aylantirish va ulardan rivojlanish uchun foydalanish imkoniyatlari cheklangan mamlakatlar aniq ahvolga tushib qolgan. Rivojlanish maqsadlariga erishish uchun bu tafovutlarni kamaytirish zarur. Xalqaro miqyosda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida o'sib borayotgan o'zaro bog'liqliklar transchegaraviy ma'lumotlar oqimi orqali xalqaro iqtisodiy o'zaro bog'liqlikning yangi shakliga olib keldi. Ammo bu o'zaro bog'liqlik assimetrik bo'lib, agar nosimmetrikliklar to'g'ri hal qilinmasa, mavjud tengsizliklarni kuchaytirish xavfi mavjud. Darhaqiqat, pandemiya ma'lumotlar bilan bog'liq bozor quvvati nomutanosibligini kuchaytirdi, chunki global raqamli korporatsiyalar tezlashtirilgan raqamlashtirish ehtiyojlaridan katta foyda ko'rди, qolgan dunyo esa yuzaga kelgan iqtisodiy inqirozdan qutulish uchun kurashmoqda. Oldingi boblardagi munozaralar xavf ostida bo'lgan ko'plab masalalarning murakkabligini, shuningdek, rivojlanish istiqbollari bilan bog'liq holda transchegaraviy ma'lumotlar oqimining turli o'yinchilari o'rtasida ko'plab kelishuvlarni ko'rsatdi. Ma'lumotlar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularni tovarlar va xizmatlardan farq qiladi. Ular nomoddiy va raqobatdosh emas, lekin qisman chiqarib tashlanadi; va ularning qiymati juda kontekstli, ular ishlatilganda paydo bo'ladi, yig'ish va kombinatsiyalash orqali ortadi. Shunday qilib, ma'lumotlar nafaqat shaxsiy foyda, balki ijtimoiy qiymatni ham yaratishi mumkin. Bozor kuchlarining o'zi zarur ijtimoiy qiymat yaratishni ta'minlay olmagani uchun davlat siyosatiga ehtiyoj bor. Ma'lumotlarning potentsial ijtimoiy qiymati jamiyat uchun ma'lumotlar almashishdan foyda borligini anglatadi. Bu, o'z navbatida, ma'lumotlarning chegaralar bo'ylab erkin o'tishining maqsadga muvofiqligiga olib keladi (ular ommaviy xususiyatga ega bo'lsa). Biroq, barcha ma'lumotlarni almashish mumkin emas. Ma'lumotlar maxfiy saqlanganida, ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan va ularning qiymatining katta qismini egallashi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni chiqaradigan yoki to'playdiganlardir. Bu asosan AQSh va Xitoyda joylashgan yirik global raqamli korporatsiyalardir. Aksincha, xom shakldagi ma'lumotlarni ishlab chiqaruvchilar deb hisoblanishi mumkin bo'lganlar, ushbu qiymatga hissa qo'shayotgan platformalar foydalanuvchilari bu yutuqlarda ishtirok etmaydilar. Rivojlanayotgan mamlakatlarning aksariyati xom ma'lumotlar yetkazib beruvchilari bo'lganligi sababli, ular ko'pincha mahalliy ishlab chiqarilgan ma'lumotlardan foyda ololmaydilar. Shunday qilib, ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyot sezilarli foyda keltirsa-da, u katta muammolarni ham keltirib chiqaradi. Uni rivojlanishga olib keladigan yo'llar bilan shakllantirish siyosatchilarga bog'liq. Transchegaraviy ma'lumotlar oqimi va rivojlanishi: Ma'lumotlar oqimi istiqboli kimlar uchun bo'lsa, daromadlar mamlakatlar ichida va mamlakatlar o'rtasida teng taqsimlanishi uchun transchegaraviy ma'lumotlar oqimi va platformalarini tartibga solish zarurati tug'iladi. Transchegaraviy ma'lumotlar oqimini tartibga solishda iqtisodiy bo'lmagan omillar ham mavjud. Ma'lumotlar ko'p qirrali, chunki ular shaxsiy daxlsizlik, boshqa inson huquqlari va milliy xavfsizlik bilan ham bog'liq. Bu hukumatlar yoki xususiy sektor tomonidan ma'lumotlarni suiiste'mol qilish va suiiste'mol qilish bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun ushbu oqimlarni tartibga

solish zarurligini anglatadi. Darhaqiqat, transchegaraviy ma'lumotlar oqimini xalqaro tartibga solish raqamli iqtisodiyot sharoitida asosiy global muammolardan biriga aylandi. Butun dunyo bo'ylab qoidalar milliy darajada farq qiladi va mintaqaviy va xalqaro miqyosda ozgina progress bor. Butun dunyoda ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotni boshqarishning uchta asosiy yondashuvi mavjud, jumladan transchegaraviy ma'lumotlar oqimlari, ular asosiy ta'sir doirasiga aylanib bormoqda: (a) xususiy shaxslar tomonidan ma'lumotlarni nazorat qilishga qaratilgan Qo'shma Shtatlar. sektor; (b) Hukumat tomonidan ma'lumotlarni nazorat qilishga qaratilgan Xitoy; va (c) asosiy huquqlar va qadriyatlar asosida jismoniy shaxslar tomonidan ma'lumotlar nazoratini qo'llab-quvvatlaydigan Evropa Ittifoqi. Hozirgi kontekst ushbu hududlar, xususan, Qo'shma Shtatlar va Xitoy o'rtasidagi keskinliklardan biridir.

Raqamli texnologiyalarni rivojlantirishda yetakchilik uchun poyga bor, chunki ma'lumotlar va tegishli texnologiyalarni, xususan, sun'iy intellektni nazorat qilish iqtisodiy va strategik kuchni ta'minlaydi, degan fikr bor. Shu nuqtai nazardan, ko'pincha "splinternet" deb ataladigan raqamli makonda parchalanish xavfi mavjud. Bundan tashqari, ba'zi hollarda katta va milliy davlatlar kabi katta kuch va ta'sirga ega bo'lgan global platformalar o'zlarining ma'lumotlar ekotizimlarini yaratishga undaydi. Ushbu platformalar o'z-o'zini tartibga solishga moyildir, bu ham global miqyosda sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Umuman olganda, erkin, markazlashmagan va ochiq tarmoq sifatida Internetning asl ruhiga zid keladigan ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyot xavfi mavjud. Bu iqtisodiy nuqtai nazardan ham suboptimaldir, chunki xalqaro miqyosda o'zaro hamkorlikdan ko'proq foyda olish mumkin. Mamlakatlar transchegaraviy ma'lumotlar oqimini tartibga solish uchun turli qonuniy davlat siyosatining sabablariga ega bo'lishi mumkin, masalan, shaxsiy hayot va boshqa inson huquqlarini himoya qilish, milliy xavfsizlik va iqtisodiy rivojlanish maqsadlari. Ushbu oqimlarni tartibga soluvchi tegishli xalqaro tizim mavjud bo'lmaguncha, ular zarur deb hisoblagan ma'lumotlar oqimini cheklashdan boshqa alternativa yo'q. Shuningdek, mamlakatlar ma'lumotlar iqtisodiyotini rivojlantirish uchun turli milliy strategiyalarni qabul qilishlari kerak. Biroq, ma'lumotlarni mahalliyashtirish mahalliy ma'lumotlar qiymatini qo'shishga olib kelishi mumkin emas, chunki ma'lumotlarni saqlash joyi va qiymat yaratish o'rtasidagi bog'liqlik unchalik aniq emas; hisobga olinadigan xarajatlar va foydalar mavjud.

Transchegaraviy ma'lumotlar oqimini tartibga solish bo'yicha yagona siyosat mavjud emas. Siyosat turli mamlakatlarning texnologik, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, institutsional va madaniy sharoitlariga qarab farqlanadi. Transchegaraviy ma'lumotlar oqimini tartibga solish bo'yicha turli xil qarashlar va pozitsiyalarni hisobga olgan holda, xalqaro munozaralarning hozirgi holati boshi berk ko'chada. Biroq, ma'lumotlar va transchegaraviy ma'lumotlar oqimlari global iqtisodiyotda tobora ko'proq e'tiborga olinayotganligi sababli, ularni xalqaro darajada to'g'ri tartibga solishga shoshilinch ehtiyoj bor. Buning uchun ma'lumotlarni iqtisodiy va iqtisodiy bo'lmagan barcha o'lchovlarda ko'rib chiqish kerak. Biroq, bu iqtisodiy bo'lmagan omillar iqtisodiy maqsadlarga erishish uchun bahona sifatida ishlatilishini

anglatmasligi kerak. Bundan tashqari, ma'lumotlar savdo bilan chambarchas bog'langan bo'lsa-da va ulardan foydalanishga qodir bo'lganlarga kuchli raqobatdosh ustunliklarni taqdim etishi mumkin bo'lsa-da, asosan transchegaraviy ma'lumotlar oqimlari na elektron tijorat, na savdo emas va ular shunday tartibga solinmasligi kerak. Maxfiylikka e'tibor qaratilishi mamlakatga qarab farq qiladi. Biroq, shaxsiy daxlsizlik inson huquqi ekanligini va inson huquqlarini hurmat qilish asosiy burch ekanligini hisobga olsak, ma'lumotlar bilan bog'liq siyosatning maqsadi bir vaqtning o'zida inson huquqlarini hurmat qilish va iqtisodiy rivojlanish maqsadlarini ilgari surish bo'lishi kerak. Shunday qilib, transchegaraviy ma'lumotlar oqimini xalqaro tartibga solish raqamli iqtisodiyot kontekstidagi asosiy global muammolardan biriga aylanganini ko'rib chiqishda.

Transchegaraviy ma'lumotlar oqimi bo'yicha ekstremal pozitsiyalar suboptimaldir va ularni saqlab bo'lmaydi. Shunday qilib, xalqaro miqyosda transchegaraviy ma'lumotlar oqimini tartibga solishni qayta ko'rib chiqish, o'rta va oraliq echimlar uchun asoslarni topish zarurati tug'iladi. Ushbu bob ushbu yo'nalishda hissa qo'shishga qaratilgan. Konfliktli yondashuv insoniyat uchun ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin emas. Ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotda global taraqqiyot uchun umumiy asoslarni topish uchun global hamkorlik yondashuvi afzalroq bo'ladi va inklyuziv va barqaror rivojlanish uchun ishlaydi. Farqlarga e'tibor qaratish o'rniga, umumiy tamoyillar va maqsadlarni topishga harakat qilish kerak. Milliy suverenitet da'volari va Internetning ochiq bo'lishi zarurati o'rtasida hamda innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi xilma-xillik va ma'lumotlarning chegaralar orqali oqib o'tishi uchun uyg'unlashtirish zarurati o'rtasida muvozanatni topish kerak. Shuningdek, transchegaraviy ma'lumotlar oqimining afzalliklarini muvozanatli taqsimlash ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotda nosimmetrikliklar va tengsizliklarni kamaytirishga qaratilgan. Insonlar va sayyoramiz manfaati uchun transchegaraviy ma'lumotlar oqimini tartibga solishning xalqaro tizimi ma'lumotlarning iloji boricha erkin va zarur bo'lishini ta'minlashi, shu bilan birga mamlakatlar ichida va mamlakatlar o'rtasida imtiyozlarning tengroq taqsimlanishini ta'minlashi, inson huquqlari va milliy xavfsizlik bilan bog'liq xavflarni bartaraf etishi kerak. xavfsizlik. Bu Internetning to'g'ri ishlashini ta'minlashga yordam beradi va ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotga ishonchni oshiradi.

Hozirgi vaqtda transchegaraviy ma'lumotlar oqimini boshqarish bo'yicha tosh va qiyin joy o'rtasida joylashgan rivojlanayotgan mamlakatlarning ahvoliga alohida e'tibor qaratish lozim. Kichikroq yoki kamroq rivojlangan mamlakatlarning rasmiylari ma'lumotlarni boshqarishning dominant sohalaridan birini tanlashda katta bosimga duch kelishadi. Transchegaraviy ma'lumotlar oqimini boshqarish muammosiga adekvat javoblarni topish rivojlanayotgan mamlakatlarni to'liq jalb qilgan holda ko'proq xalqaro hamkorlik va siyosiy muloqotni talab qiladi. Har qanday konsensus barcha mamlakatlarning foydali tarzda ishtirok etishiga imkon berish uchun turli mamlakatlarning alohida shartlarini hisobga olgan holda muhim moslashuvchanlikni o'z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, tegishli me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqishda ma'lumotlar bilan bog'liq xavflar xususiy

sektor va hukumatlar tomonidan ma'lumotlardan foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkinligini ham hisobga olish kerak. Ma'lumotlardan imtiyozlar, tanlovlar va qarorlarni boshqarish yoki manipulyatsiya qilish uchun foydalanish mumkin. Bu oxir-oqibat jamiyatni ma'lum bir yo'nalishga yo'naltirish uchun oldindan ishlab chiqilgan natijalarga olib kelishi va inson erkinliklarini cheklashi mumkin. Bu iqtisodiy yoki siyosiy sohalarda sodir bo'lishi va hatto demokratiyaga tahdid solishi mumkin. Bu fuqarolar va hukumatlar manfaatlari o'rtasida qo'shimcha muvozanat zarurligini anglatadi, shuning uchun shaxsiy huquqlar ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotda global taraqqiyot uchun umumiy asoslarni topish uchun global hamkorlik yondashuvi transchegaraviy ma'lumotlar bo'yicha ekstremal pozitsiyalardan afzalroqdir. suboptimal bo'lgan va davom ettirib bo'lmaydigan oqimlar va inklyuziv va barqaror rivojlanish uchun ishlaydi. Tegishli me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqishda ma'lumotlar bilan bog'liq xavflar xususiy sektor va hukumatlar tomonidan ma'lumotlardan foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkinligini hisobga olish kerak.

Transchegaraviy ma'lumotlar oqimi va rivojlanishi: Kimlar uchun ma'lumotlar oqimi hurmat qilinadi. Shunday qilib, tegishli nazorat va muvozanat tizimini yo'lga qo'yish, ma'lumotlarni nazorat qiluvchilarni javobgarlikka tortish kerak bo'lishi mumkin. Ushbu bobda ma'lumotlar va ularning transchegaraviy oqimlarini boshqarish uchun yanada yaxlit, xalqaro yondashuvni topish maqsadida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan yo'llar ko'rib chiqiladi. B bo'limi global ma'lumotlarni boshqarish tizimini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Ma'lumotlarni boshqarish bo'yicha siyosatning mumkin bo'lgan variantlari C bo'limida keltirilgan. D bo'limi zarur bo'lishi mumkin bo'lgan institutsional asos bilan bog'liq masalalarni o'rganadi; u ma'lumotlar bilan bog'liq masalalarga e'tibor qaratadigan yangi xalqaro muvofiqlashtiruvchi organga bo'lishi mumkin bo'lgan ehtiyojga ishora qiladi va ushbu institutsional asos qanday ishlashi mumkinligini ko'rsatadi. Milliy darajada ishlashga xalqaro yondashuv uchun u rivojlanish uchun siyosat maydonini ta'minlashi kerak, E bo'limida muhokama qilinganidek. F bo'limda ma'lumotlarga asoslangan raqamlashtirish va siyosat ishlab chiqish uchun salohiyatni oshirish muhokama qilinadi. Va nihoyat, G bo'limi oldinga siljish bo'yicha xulosalarni taqdim etadi. Ma'lumotlarni boshqarish turli maqsadlarga erishish uchun ma'lumotlarni boshqarish va tartibga solish usullarini anglatadi. Bu turli, o'zaro bog'liq darajalarda sodir bo'lishi mumkin: har bir fuqaro o'z ma'lumotlariga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishi kerak. Raqamlashtirishning xavf-xatarlaridan xabardor bo'lish muhimdir. Bu ongni ta'lim va o'rganish orqali yaxshilash mumkin. Bundan tashqari, shaxslar o'z huquqlarini talab qilishda faol ishtirok etishlari mumkin. Bunga misol qilib, Yevropa Ittifoqida shaxsiy daxlsizlik huquqlarini himoya qilishda uzoqqa ketgan Maks Shremsni keltirish mumkin. Jamoalar o'z a'zolarining ma'lumotlarini jamoaviy tarzda boshqarishda ham muhim rol o'ynashi kerak. Fuqarolik jamiyati tashkilotlarida, shaxslar va jamoalar ijtimoiy faollik orqali ma'lumotlarni boshqarishda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.¹ Xususiy sektor ma'lumotlarni nafaqat shaxsiy foyda, balki jamoat manfaatlari uchun ham ishlaydigan tarzda boshqarishi kerak. Yaxshi ma'lumotlarni boshqarish, shuningdek, kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi, chunki ishonch yaxshilanadi. Biroq, xususiy sektorda o'z-o'zini

tartibga solishning chegaralari mavjud va ma'lumotlarga asoslangan raqamli iqtisodiyotda ushbu sektorning ta'siri va kuch nomutanosibliigi tobora ortib borayotgani sababli, milliy va xalqaro miqyosda davlat tomonidan tartibga solishni kuchaytirish zarurati ortib bormoqda. Milliy va submilliy hukumatlar, shu jumladan shaharlar, boshqa manfaatdor tomonlar bilan yaqin muloqotda, ma'lumotlarning salbiy ta'sirini bartaraf etish bilan birga, barcha manfaatdor bo'lishini ta'minlash uchun qoidalarni ishlab chiqish uchun javobgardir. Xalqaro darajada (yoki qurilish bloki sifatida mintaqaviy darajada) global boshqaruv yoki xalqaro hamkorlik odamlar va sayyoramiz manfaati uchun global miqyosda ijtimoiy qiymat ma'lumotlarini almashishni osonlashtirish yo'lida kelishuvlarga erishishga qaratilgan bo'lishi kerak. Transchegaraviy ma'lumotlar oqimi, agar daromadlar adolatli taqsimlangan bo'lsa va xavflar to'g'ri ko'rib chiqilsa. Ma'lumotlarni boshqarishning turli darajalari o'zaro bog'liqdir. Darhaqiqat, global ma'lumotlarni boshqarishni ma'lumotlarni boshqarishning barcha o'zaro bog'liq darajalaridan iborat deb tushunish kerak. Shunday qilib, u ishtirokchilar nuqtai nazaridan ko'p qatlamli boshqaruv bo'lishi kerak. Ushbu boshqaruv darajalari o'rtasidagi munosabatlar yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga qarab boradi. Ushbu Hisobot maqsadlari uchun asosiy manfaatlar boshqa darajalarni e'tibordan chetda qoldirmasdan, xalqaro darajadir. Siyosat ishlab chiquvchilar boshqa manfaatdor tomonlar bilan yaqindan maslahatlashgan holda, raqamli iqtisodiyotning global ta'sir doirasini hisobga olgan holda, ma'lumotlar bilan bog'liq tartibga solishning qaysi jihatlari milliy bo'lib qolishi mumkinligi (global istiqbolni yodda tutgan holda) va qaysi biri global miqyosda muvofiqlashtirilgan yondashuvni talab qilishini baholashi kerak. . Ma'lumotlarni boshqarishning barcha darajalari inson huquqlari va inson qadr-qimmatini hurmat qilish bilan bog'liq bo'lgan tenglik, tenglik, rivojlanish, xilma-xillik, erkinlik, oshkoralik va javobgarlik kabi global umuminsoniy qadriyatlarga asoslanishi kerak, shunda ma'lumotlar odamlar farovonligi va farovonligi uchun ishlaydi.

Ma'lumotlarning ko'p va o'zaro bog'langan o'lchovlarini aks ettirish uchun global, keng siyosat yondashuvi zarur. U turli manfaatlar va ehtiyojlarni to'g'ri hisobga olgan holda muvozanatni saqlashi kerak inklyuziv va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Haqiqatan ham odamlar va sayyora manfaati uchun ishlash uchun xalqaro boshqaruv tizimi ma'lumotlar oqimidan olinadigan daromadlarni mamlakatlar ichida va mamlakatlar o'rtasida teng taqsimlanishini ta'minlashga intilishi kerak, shu bilan birga paydo bo'lishi mumkin bo'lgan xavf va xavotirlarni bartaraf etishni ta'minlashi kerak. Bunga erishish uchun barcha tegishli ishtirokchilarni qamrab oluvchi siyosiy muloqotni kuchaytirish va odamlar va sayyoramiz manfaati uchun chinakam ishlash uchun xalqaro ma'lumotlarni boshqarish tizimi ma'lumotlar oqimidan olinadigan daromadlarni mamlakatlar ichida va mamlakatlar o'rtasida teng taqsimlanishini ta'minlashga intilishi kerak. xavf va tashvishlarni bartaraf etishni ta'minlash.

Transchegaraviy ma'lumotlar oqimi va rivojlanishi: kim uchun ma'lumotlar oqimi zarur bo'lgan me'yoriy-huquqiy bazani va tegishli institutsional tuzilmani ishlab chiqishda

yordam berishi mumkin, bu esa ma'lumotlar bilan bog'liq boshqaruvga yo'naltirilgan yangi xalqaro organni yaratishga olib kelishi mumkin.

Ma'lumotlarga asoslangan raqamli texnologiyalar taqdim etadigan imkoniyatlar keng tarqalgan va hamma narsani qamrab oladi; va xavf va tahdidlarni hal qilish har qanday davlatning kuchidan tashqarida. Hukumatlar nisbatan iqtisodiyot va jamiyatda katta jarayonlarni o'zgartirishga olib keladigan yangi buzuvchi texnologiyalar bilan ishlashga odatlangan, ammo ma'lumotlar bilan bog'liq buzilish bundan tashqariga chiqadi va insonning bilim qobiliyati va nazorati, ijtimoiy tashkilot va qurilish, demokratik qadriyatlar va shaxsiy huquqlar bilan bog'liq ekzistensial savollarni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Informatsionnyy portal professorov RAN, 2019. [Elektronnyy resurs]. - Rejim dostup: <http://prof-ras.ru/>
2. Nauchnyy jurnal «Sovremennye texnologii boshqaruv», 2019. [Elektronnyy resurs]. - Rejim yordami: <https://sovman.ru/article/8001/>
3. Ofitsialnyy sayt kompanii «Cherkizovo», 2019. [Elektronnyy resurs]. - Rejim dostup: <http://cherkizovo.com/>
4. Jurnal «Sibirskaya neft» № 164 (sentyabr 2019) - «Gazprom» PA [Elektronnyy resurs]. - Rejim dostup: <https://www.gazprom-neft.ru/>
5. Institut statisticheskix issledovaniy i ekonomiki znachi, 2019. [Elektronnyy resurs]. - Rejim dostup: <https://issek.hse.ru/>